

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Formação em Engenharia e seu Impacto na Inovação Social

Maria Eduarda Santos Lira

Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Piauí (UFPI), airam.lira@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20361699

Introdução: A formação em engenharia exige o desenvolvimento de competências técnicas, críticas e sociais, sendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão um elemento fundamental para uma formação acadêmica mais completa e alinhada às demandas contemporâneas. Além disso, essa integração contribui para a promoção da inovação social e para o fortalecimento da relação entre universidade e sociedade.

Objetivos: Analisar a contribuição da integração entre ensino, pesquisa e extensão na formação acadêmica em engenharia, destacando seus impactos no desenvolvimento profissional e social dos estudantes. **Metodologia:** O estudo consiste em um relato de experiência, de abordagem qualitativa, baseado na participação em atividades de ensino, iniciação científica em laboratório de pesquisa (LAMEC) e projetos de extensão universitária, com destaque para o projeto Cine CT, voltado à promoção de atividades culturais e educativas no Centro de Tecnologia. **Resultados:** Observou-se que a vivência em laboratório de pesquisa contribui para o desenvolvimento do pensamento científico e de habilidades técnicas, enquanto a participação em projetos de extensão, como o Cine CT, promove a interação com a comunidade acadêmica e o desenvolvimento de competências sociais e comunicativas, ampliando o impacto social da formação.

Conclusão: Conclui-se que a integração entre ensino, pesquisa e extensão é essencial para a formação de profissionais mais qualificados para os desafios contemporâneos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, a inovação social e a transformação da realidade.

Palavras-Chaves: Engenharia; Ensino; Extensão; Inovação Social; Pesquisa